

Nowe stanowiska kapturkowatych (Coleoptera: Bostrichidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16947507>

RAFAŁ RUTA¹ ,
TOMASZ BARŁOŻEK⁴, SZYMON CZERWIŃSKI⁵, JANUSZ GRZYWOCZ⁶ ,
ANDRZEJ LASOŃ⁷ ,
SZYMON KONWERSKI⁹

¹ Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8515-2385

² ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom, Polska, e-mail: milkowski63@wp.pl

³ ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, Polska, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl, ORCID: 0000-0001-5499-8193

⁴ Brzóstownia 20, 63-130 Książ Wielkopolski, Polska, e-mail: oryctes@poczta.onet.pl

⁵ ul. Cegielniana 26, 62-600 Koło, Polska, e-mail: zuk_1973@o2.pl

⁶ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X (JG); w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X (WS)

⁷ ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska, haptos@interia.pl, ORCID: 0000-0003-2331-3459

⁸ Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska, e-mail: marek.wanat@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8560-7095 (MW); scydmaenus@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-2973-1803 (PJ)

⁹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: szymkonw@amu.edu.pl, ORCID: 0000-0002-6438-8759

ABSTRACT. New records of false powderpost beetles (Coleoptera: Bostrichidae) in Poland.

New records of 11 Bostrichidae species are presented, including seven native and established species and four introduced ones. The first records of *Dinoderus ocellaris* and *Bostrychoplites cornutus* being introduced into Poland are reported. *Bostrichus capucinus* is newly recorded from Sandomierz Lowland and Eastern Sudeten Mts., *Lyctus brunneus* is newly reported from Western Beskid Mts, *L. linearis* from Sandomierz Lowland, and *L. pubescens* from Małopolska Upland, and Sandomierz Lowland. *Rhyzopertha dominica* is newly recorded from Podlasie, Białowieża Primeval Forest, Lower Silesia, and Sandomierz Lowland. *Xylopertha retusa* is newly reported from Upper Silesia and Eastern Sudeten Mts. New records of co-occurring beetles representing families Cleridae (*Opilo pallidus*), Cerambycidae (*Phymatodes alni*, *Anaesthetis testacea*) and Curculionidae (*Scolytus intricatus*) are also provided. A check-list of Bostrichidae recorded in Poland is provided.

KEY WORDS: Bostrichoidea, faunistics, xylophages, range expansions, imported species, check-list.

WSTĘP

Bostrichidae liczą w Europie ok. 30 rodzimych gatunków, a dalszych ok. 50 było do Europy introdukowanych, głównie w produktach drewnianych (BOROWSKI 2007). W Polsce występuje 11 rodzimych i zdomowionych gatunków (ang. established species) (BOROWSKI 2022), a dalszych kilka jest incydentalnie zawlekanych, głównie z wyrobami

z egzotycznego drewna (np. DOMINIK 1958, KARNKOWSKI 2002, SZOŁTYŚ & GRZYWOCZ 2014). Występowanie części z nich ograniczone jest do przestrzeni magazynowych i wnętrz, jednak zdarza się, że pierwsze obserwacje gatunków zawleczonych mają miejsce w środowiskach niesynantropijnych, jak w przypadku rozwijającego się w bambusach *Dinoderus japonicus* LESNE, 1895 (HILSZCZAŃSKI 2024).

Wiedza o rozmieszczeniu Bostrichidae w Polsce jest bardzo fragmentaryczna. Obserwacje z ostatnich dekad przyniosły szereg nowych stwierdzeń, a w przypadku niektórych gatunków zauważalne stały się zmiany częstości występowania. Ostatnio, po ponad 220 latach, potwierdzono występowanie w Polsce *Stephanopachys linearis* (KUGELANN, 1792), gatunku, który opisano z terenu naszego kraju w 1792 r. (BOROWSKI *et al.* 2018, BOROWSKI & GUTOWSKI 2022).

Poniżej podsumowujemy dane z ostatnich dekad na temat występowania Bostrichidae zebrane przez autorów podczas prac faunistycznych, a także nowe informacje z kolekcji muzealnych.

MATERIAŁ I METODY

Chrzęszcze zbierano na upatrzonego, otrząsano z gałęzi na parasol entomologiczny, łowiono do światła oraz hodowano z materiału żywicielskiego.

O ile nie zaznaczono inaczej, okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

W przeglądzie nowych stanowisk taksony ułożono w kolejności alfabetycznej. Zastosowano podział na krainy według *Katalogu fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1973), stanowiska w obrębie krain – alfabetycznie wg kodów UTM.

Skróty zastosowane w pracy: AL – Andrzej Lasoń, JG – Janusz Grzywocz, MM – Marek Miłkowski, MW – Marek Wanat, PJ – Paweł Jałoszyński, RK – Roman Królik, RR – Rafał Ruta, SC – Szymon Czerwiński; SK – Szymon Konwerski, TB – Tomasz Barłózek, WTS – Wojciech T. Szczepański, MNHW – Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, NHC – Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, USMB – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cult./ex cult. – wyhodował/z hodowli, leśn. – leśnictwo, nadl. – nadleśnictwo, obs. – obserwacja, OCHK – obszar chronionego krajobrazu, oddz. – oddział, os. – osiedle, PK – park krajobrazowy, PN – park narodowy, rez. – rezerwat przyrody, ROD – rodzinne ogrody działkowe, SOO – Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000, vic. – okolice.

WYNIKI

Gatunki rodzime i zadomowione

Bostrichus capucinus (LINNAEUS, 1758)

Pojezierze Pomorskie: Słupsk [XA33], 3.06.2011, 1 ex., leg. O. Aleksandrowicz, coll. RR. **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kościelec [CC38], 06.2019, 2 exx., na słupkach ogrodzeniowych z *Quercus* sp., leg. SC; Perna [CC79], 06.2020, 6 exx., na wałkach *Quercus* sp., leg. SC; Żagań [WT22], 23.05.1995, 1 ex., leg. C. Greń, coll. USMB; Mokrz [WU84], 16.05.2004, 2 exx., wygrzające się z pnia *Salix* sp., leg. TB; Wronki [WU94], 6.06.2010, 1 ex., w locie, leg. TB; Wielkopolski PN, Komorniki, leśn. Gądko [XT29], 03.2003, 3 exx., ex larva, imagines w hodowli 25.05.2003, leg. W. Kubasik, coll.

PJ; Rogalin [XT38], 25.05.1985, 2 exx., leg. A. Szymt, coll. NHC, 29.06.2006, 1 ex., leg. SK; Krajkowo [XT38], 27 V 2012, 1 ex., w locie, leg. TB; Dębno [XT77], 21.05.2023, 1 ex., na *Quercus* sp., leg. TB; Czeszewo [XT77], 06.2021, 26 exx., na słupkach grodzieńowych z *Quercus* sp., leg. SC; Żerkowsko-Czeszewski PK, na S od Czeszewa [XT77], 17.05.2020, 1 ex., na słupku grodzieńowym z *Quercus* sp., leg. RK, 21.05.2021, 1 ex., na pniu *Quercus* sp., leg. AL; Żbiki [XT96], pow. Pleszew, 8.05.2016, 1 ex., na pniaku *Pinus sylvestris* L., leg. P. Żurawlew, coll. MW; Lusowo [XU11], 15.06.1999, 1 ex., w zabudowaniach gospodarczych na drewnie *Betula* sp., leg. G. Konwerska, coll. SK; Piła-Kalina [XU28], 30.04.2000, 6 exx., leg. RR; Poznań-Radojewo [XU31], obszar Natura 2000 Biedrusko, 11.05.2012, 1 ex., na *Robinia pseudoacacia* L., leg. SK; Poznań, Kampus Morasko [XU31], 30.05.2008, 2 exx., w lesie, leg. SK; Miasteczko-Huby [XU38], 24.05.2003, 6 exx., leg. RR. **Nizina Mazowiecka:** Puszcza Kozienicka, Dąbrowa Kozłowska [EB19], 12.05.1996, 2 exx., 29.04.2000, 1 ex., na sągu z drewnem dębowym *Quercus* sp. w lesie mieszanym, leg. MM; nadl. Kozienice, leśn. Jaśce, oddz. 91b [EC20], 8.06.2023, 1 ex., na słupku z *Quercus* sp., ogrodzenie uprawy leśnej, leg. MM; Puszcza Kozienicka, rez. Brzeźniczka [EC30], 6.05.2012, 2 exx., na okorowanym słupku z *Quercus* sp., leg. MM; Puszcza Kozienicka, Maciejowice [EC31], 16.05.2008, 1 ex., na martwym *Quercus* sp., leg. B. Miłkowska, coll. MM. **Podlasie:** Mielnik [FC39], 11.05.2000, 4 exx., sąg w starym tartaku, leg. AL; Jeńki [FD27], 9.06.2019, 1 ex., ogród, w locie, leg. AL; Puszcza Knyszyńska, Krasny Las vic. [FD59], 18.06.2020, 1 ex., w locie przy sągu, leg. AL. **Dolny Śląsk:** Jerzyków [WS75], 22.05.2023, 2 exx., na *Quercus* sp., leg. TB; Wrocław-Leśnica [XS36], 28.05.1957, 1 ex., 15.05.1966, 2 exx., 4.05.1967, 1 ex., leg. J. Pluciński, coll. MNHW; Wrocław, Las Strachociński [XS56], 30.05.2005, 2 exx., leg. W. Szczepański, coll. WTS; Borowa Oleśnica [XS57], 19.06.1974, 1 ex., 16.06.1974, 1 ex., leg. A. Gruszka, coll. MNHW, 31.05.2008, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR; Oława, SOO Grądy w Dolinie Odry [XS64], 27.04.2014, 5 exx., ponad 100 exx. obserwowanych na pniach *Quercus* sp. na zrębie, obs. WTS. **Wzgórza Trzebnickie:** Komorówka [XS49], bez daty, 2 exx., leg. A. Gruszka, coll. MNHW. **Górny Śląsk:** Grabówka [CA07], 8.05.2020, 10 exx., 13.05.2020, 5 exx., na kłodzie *Salix* sp., leg. JG, coll. USMB; Połomia [CA39], 16.06.2013, 1 ex., 23.06.2013, 1 ex., 28.05.2017, 2 exx., 11.06.2017, 2 exx., leg. H. Szołtys, coll. USMB, Dobieszowice, Las Wymysłowski [CA58], 04.06.2025, 5 exx. na *Quercus rubra* L., obs. W. Szczepański. **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kleśniska [CB35], 20.05.2005, 1 ex., leg. L. Karpiński, coll. WTS. **Wyżyna Małopolska:** rez. Konewka [DC41], 13.05.1993, 1 ex., leg. J. Kurzawa, coll. MW; okolice rez. Góry Pieprzowe [EB51], 25.05.2019, 5 exx., na pniu brzoskwini *Persica vulgaris* MILL., sad owocowy, leg. AL, MM, RK, RR; obszar Natura 2000 Dolina Zwoleńki, rez. Borowiec [EB58], 17.06.2012, 1 ex., na drewnie sągowym, leg. MM; Radom-Krzewień [EC10], 11.06.2006, 1 ex., na pniu *Quercus* sp. uszkodzonym przez pożar, leg. MM; Radom-Wincentów [EC10], 27.05.2025, 1 ex., w pobliżu powalonej wierzby *Salix* sp., leg. MM; Nieczatów ad Zakrzew [EB09], 13-14.05.2025, 1 ex., z drewna kominkowego pochodzącego z Puszczy Kozienickiej, leg. MM. **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA54], 28.05.1988, 1 ex. na *Quercus robur* L., leg. S. Tabor, coll. RK. **Sudety Zachodnie:** Nowy Kościół [WS52], 16.06.1977, 1 ex., leg. H. Szołtys, coll. USMB.

Ryc. 1. Żerowiska *Bostrichus capucinus* w karpie czeremchy amerykańskiej *Prunus serotina*, Radom-Wielogóra (fot. M. Miłkowski).

Fig. 1. Feeding galleries of *Bostrichus capucinus* in *Prunus serotina*, Radom-Wielogóra (photo M. Miłkowski).

Chrząszcz ten jest stosunkowo często spotykanym przedstawicielem rodziny, znany jest z rozproszonych stanowisk w całej Polsce (BURAKOWSKI *et al.* 1986). Ostatnio wykazany z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (SZCZEPAŃSKI & KARPIŃSKI 2012), Dolnego Śląska (KANIA 2023), Puszczy Knyszyńskiej (GUTOWSKI *et al.* 2024) i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (MAZUR *et al.* 2024). Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej i Sudetów Zachodnich. Rozwija się głównie na *Quercus* spp., *Fagus sylvatica* L. i *Populus* spp. (BOUGET *et al.* 2019, NIEHUIS 2021). Niedawno został znaleziony na inwazyjnej w Polsce czeremsze amerykańskiej *Padus serotina* (EHRH.) BORKH. (Ryc. 1) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021).

***Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogalin [XT38], 06.2022, 1 ex., ex cult. z drewna *Quercus* sp. leżącego na ziemi, leg. SC; Buczyna Skoroszowska [XT50], 12.07.2015, 3 exx., na gałęziach *Fagus sylvatica*, leg. SC, 05.2016, 1 ex., ex cult. z gałęzi *F. sylvatica* leżących na ziemi, leg. SC, 8.07.2016, 1 ex., ex cult. z martwego konaru *F. sylvatica* (imago 29.07.2016), leg. RK, 03.2019, 4 exx., ex cult., z gałęzi *F. sylvatica* leżących na ziemi, leg. SC, oddział 206b, 7.07.2022, 1 ex., na drewnie *F. sylvatica* (Ryc. 2), leg. RR, 21.08.2022, 1 ex. na pniu *F. sylvatica*, leg. RK; Żerkowsko-Czeszewski PK, na północ od Czeszewa [XT77], 21.05.2021, 1 ex., na pniu *Quercus* sp., leg. AL. **Dolny Śląsk:** Wrocław (Maślice), ROD Tęcza [XS36, 51.148N/16.952E], ad lucem, 19.06.2022, 2 exx., 27.06.2022, 1 ex., 22.06.2023, 2 exx., 20.08.2023, 1 ex., 21.05.2024, 1 ex., 29.06.2025, 1 ex., leg. MW; Wrocław, Las Pilezycki [XS36], 26.05.2025, 1 ex. (martwy) w otworze wylotowym w leżącym *F. sylvatica*, leg. RR.

Gatunek ten przez długi czas znany był z jednego stanowiska na Dolnym Śląsku (CAPECKI 1969). W ostatnich dekadach został odnaleziony na Górnym Śląsku (SZAFRANIEC & SZOLTYS 1997), Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (PRZEWOŻNY 2011, BURY *et al.* 2022), Pojezierzu Pomorskim (MAZUR 2013, BURY *et al.* 2022) i czterech stanowiskach na Dolnym Śląsku (SMOLIS *et al.* 2019, LEWEK *et al.* 2025). Ogólne występowanie przedstawili na mapie BOROWSKI *et al.* (2025). Nowe stwierdzenia wskazują na ekspansję tego gatunku, co potwierdzają obserwacje z Niemiec (NIEHUIS 2021). Do głównych roślin żywicielskich należy *Fagus sylvatica*, rzadziej chrząszcze rozwijają się na drzewach z rodzajów *Quercus*, *Tilia*, *Ulmus*, *Alnus* i *Populus* (BOUGET *et al.* 2019, NIEHUIS 2021) zaatakowanych przez grzyby z rodzaju *Biscogniauxia* (Pyrenomycetes, Xylariaceae) (NARDI & BISCACCANTI 2017). Kapturzik ten został uznany w Polsce za krytycznie zagrożony (PAWŁOWSKI *et al.* 2002). Jest on związany z dobrze zachowanymi lasami (MUSCARELLA *et al.* 2013) i przez niektórych autorów uważany za relikwyt lasów pierwotnych (ECKELT *et al.* 2018).

***Lyctus brunneus* (STEPHENS, 1830)**

Beskid Zachodni: Ustroń [CA40], 30.06.1998, 1 ex., leg. W. Szczepański, coll. WTS.

Kosmopolityczny przedstawiciel rodzaju, zadomowiony w Polsce (DOMINIK & STARZYK 2004). Gatunek ten jest najrzadziej spotykanym przedstawicielem rodzaju, znanym z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Dolnego Śląska, Gór Świętokrzyskich i Rostocza (BURAKOWSKI *et al.* 1986). Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Ryc. 2. Sągi drewna bukowego w Buczynach Skoroszowskich i *Lichenophanes varius* na jednym z sągów (fot. R. Ruta).

Fig. 2. Piles of beech wood in Buczyny Skoroszowskie forest and *Lichenophanes varius* on one of piles (photo R. Ruta).

Lyctus linearis (GÖEZE, 1777)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gołuchów [YT05], 21.05.1992, 2 exx., leg. A. Melke, coll. SC. **Nizina Mazowiecka:** Puszcza Kozienicka, Dąbrowa Kozłowska [EB19], 19-20.06.2006, 2 exx., na pniu ściętego *Quercus* sp., leg. MM, coll. MM, RR. **Podlasie:** Supraśl [FD59], 20.05.2023, 2 exx., leg. et coll. RK. **Dolny Śląsk:** Wrocław, Las Pilczycki [XS36], 26.05.2025, 6 exx. na złomie *Fraxinus excelsior* L. (Ryc. 3), leg.

Ryc. 3. *Lyctus linearis* i jego siedlisko (złom jesiona) w Lesie Pilczyckim we Wrocławiu (fot. R. Ruta).

Fig. 3. *Lyctus linearis* and its habitat (fallen ash) in Las Pilczycki forest in Wrocław (photo R. Ruta).

RR; Wrocław, Las Rędziński [XS37], pułapka segmentowa, 26.06.2019, 1 ex., leg. RR. **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09], 30.05.2024, 5 exx., na okorowanym słupku dębowym *Quercus* sp. – uprawa leśna, leg. MM; **Wyżyna Lubelska:** Tarnogóra [FB44], 27.06.1990, 1 ex., leg. MW. **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomicka, Ispina [DA55], 11.06.1987, 2 exx. na kłodzie *Quercus robur*, leg. et coll. RK.

Zdaniem DOMINIKA (1957) jest to gatunek pospolity w całej Polsce, a BURAKOWSKI *et al.* (1986) podają wiele jego stanowisk w różnych rejonach kraju. W ostatnich dekadach był jednak rzadko znajdowany, opublikowano np. stanowiska w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym na Ziemi Lubuskiej (RUTA *et al.* 2016) na Dolnym Śląsku (KADEJ *et al.* 2022), w Stobrawskim Parku Krajobrazowym (MAZUR *et al.* 2024) oraz w Puszczy Knyszyńskiej (GUTOWSKI *et al.* 2024). Roślinami żywicielskimi są dęby, wiąz, jesiony, topole, wierzby i buki (BURAKOWSKI *et al.* 1986, BOUGET *et al.* 2019, NIEHUIS 2021). Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

Lyctus pubescens PANZER, 1792

Pojezierze Pomorskie: Stara Rudnica [VU45], 29.04.2010, 22 exx., obserwowano masowe wystąpienie na pociętych w kręgi, niedawno ściętych pniach starej topoli *Populus nigra* L. leżących na otwartym terenie, leg. PJ. **Pojezierze Mazurskie:** Olsztyn [DE65], 10.06.2005, 1 ex., *Salix* sp., na powierzchni po ściętych gałęziach, leg. K. Komosiński, coll. WTS. **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Koło [CC38], 25.05.2003, 7 exx., rójka na martwicy złamanej wierzby iwy *Salix caprea* L., leg. T. Majewski, coll. PJ, SC, SK; Wiesiołów [CC57], 10.07.2010, 3 exx., leg. R. Matusiak, coll. SC; Mokrz

[WU84], 18.05.2003, 6 exx., na pniu ściętej *Salix* sp., 10.06.2006, 2 exx., na martwicy pnia *Salix* sp., leg. TB; Rogalin [XT38], 10.05.2022, 2 exx., na *Salix* sp. podgryzionej przez bobry, leg. TB; Gogolewo [XT47], 1.06.2006, 3 exx., na pniu ściętej *Populus* sp., leg. TB; Brzóstownia [XT56], 26.05.2012, 1 ex., leg. TB; Piła-Motyłowo S [XU18], 05.2012, 2 exx. na *Salix* sp., leg. RR; Poznań-Rataje [XU30], 17.05.2002, 4 exx., kłoda *Salix* sp. nad brzegiem Warty, leg. SK. **Nizina Mazowiecka:** Warszawa-Żerań [DC99], 13-15.05.2021, 1 ex., leg. A. Matusiak, coll. AL; Puszcza Kozińska, Poświętne [EC20], 5.05.2012, 1 ex., leg. G. Stępień, coll. MM; Biebrzański PN (Basen Dolny), Pluty [EE91], 31.05.2002, 14 exx., leg. MW, 29.05.2022, 2 exx., na korze *S. caprea*, leg. PJ; Biebrzański PN (Basen Dolny), Chyliny [EE91], 14.06.2003, 1 ex., leg. MW. **Podlasie:** Białystok [FD48], 8.06.2001, 1 ex., leg. AL; Puszcza Knyszyńska, Krasne [FD59], 11.05.2002, 3 exx., leg. AL; Puszcza Knyszyńska, Supraśl [FD59], nad rzeką Supraśl, 21.05.2023, 1 ex., leg. RR; Biebrzański PN (otulina Basenu Górnego), Rutkowszczyzna [FE34], 29.05.2005, 7 exx., leg. MW. **Dolny Śląsk:** Tarchalice N [XS09], 23.06.2017, 1 ex., leg. RR; Pisarzowice vic. [XS27], 22.05.2011, 3 exx., leg. RR; Wrocław-Popowice [XS36], 9.05.2020, 1 ex., na chodniku, leg. PJ; Wrocław-Rędzin [XS37], 2.06.1991, 3 exx., leg. L. Borowiec, coll. RR; Wrocław-Zakrzów [XS46], na nadpalonej *Salix* sp., 05.2008, 10 exx., leg. RR; Wrocław-Mokry Dwór [XS46], 18.05.1989, 3 exx., 06.1990, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR; Wrocław, Las Strachociński [XS56], 30.05.2005, 1 ex., leg. W. Szczepański et WTS, coll. WTS, 10.05.2020, 3 exx. na ściętym pniu *Salix* sp., leg. RK; Wrocław-Wojnów [XS56], 06.1990, 4 exx., leg. L. Borowiec, coll. RR; Przeczwów [XS75], 4.06.1995, 16 exx. na martwym pniu *Salix alba* L., leg. RK, coll. AL, RK. **Górny Śląsk:** Brynek [CA39], 18.05.1994, 1 ex., leg. H. Szotłys, coll. SK, 04.2001, ex cult., 1 ex., leg. H. Szotłys, coll. USMB; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 9.06.2010, 1 ex., 23.05.2011, 5 exx., na kłodzie *Salix* sp., leg. JG, coll. USMB; Chocianowice [CB04], 14.05.1993, 2 exx. na kłodzie *Q. robur*, leg. et coll. RK; Kluczbork [CB04], 22.06.1994, 1 ex. na drewnie *S. alba*, leg. et coll. RK; Krywałd [CB40], 7.06.2014, 7 exx., leg. H. Szotłys, coll. USMB. **Wyżyna Małopolska:** Pińczów [DA69], 21.05.1983, 19 exx., leg. MW; obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy, Kurnędz [DB28], 20.05.2012, 3 exx., na pniu *Salix* sp. okorowanym przez bobry, leg. MM; Świślina-Rzeki [EB04], 5.05.2010, 1 ex., na drewnianych elementach budynku, leg. MM; Radom, os. Południe [EB09], 30 V 1999, 1 ex., na zranionym pniu *Picea abies* L. H. KARST. przy torach kolejowych, leg. MM; Radom-Wośniki, OCHK Dolina Kosówki [EB09], 23.05.2011, 2 exx., na hubie, pień starej *Salix* sp., leg. MM; Puszcza Kozińska, Mąkosy Stare [EC10], 5.06.1996, 3 exx., na pniu *Salix* sp., w miejscu obciętej gałęzi, nad rzeką Radomką, leg. MM. **Nizina Sandomierska:** Pawężów [DA94], 30.06.2010, 1 ex., leg. WTS.

Chrząszcz uznawany za gatunek rzadko spotykany w Polsce (BURAKOWSKI *et al.* 1986), jednak w ostatnich dekadach jest według naszych obserwacji najczęściej odławianym przedstawicielem rodzaju. Ostatnio wykazany z doliny Warty w pobliżu Rogalina na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (NIEHUIS 2021), Beskidu Wschodniego (TASZAKOWSKI *et al.* 2020) i Podlasia (GUTOWSKI & LASOŃ 2024, GUTOWSKI *et al.* 2024). Nowy dla Wyżyny Małopolskiej i Niziny Sandomierskiej. Roślinami żywicielskimi są *Quercus* spp., *Salix* spp. i *Robinia pseudoacacia* (BOUGET *et al.* 2019, NIEHUIS 2021). W Polsce najczęściej jest obserwowany na różnych gatunkach wierzb (Ryc. 4).

Ryc. 4. Radom-Wośniki, stare wierzby na brzegu Kosówki – siedlisko *Lyctus pubescens* (fot. M. Miłkowski).
 Fig. 4. Radom-Wośniki, old willows on the bank of Kosówka – habitat of *Lyctus pubescens* (photo M. Miłkowski).

***Rhyzopertha dominica* (FABRICIUS, 1792)**

Pojezierze Mazurskie: Olsztyn, jez. Skanda [DE65], 06-07.1998, 9 exx., leg. O. Aleksandrowicz, coll. RR. **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jastrzębniki (Młynówka) [BC94] [51.8371N/18.0137E], lewy brzeg Proсны ca. 400 m powyżej zapory, 14.08.2023, 1 ex., ad lucem, leg. MW; Boguszyniec [CC38], 14.05.2013, 1 ex., wyczerpakowany z niskiej roślinności, leg. T. Majewski, coll. SC; Koło [CC38], 10.07-06.09.2019, 2 exx., w pomieszczeniu, leg. T. Majewski, coll. SC; Włocławek, Zazamcze [CD63], 12.07.2019, 1 ex., na oknie w mieszkaniu, leg. PJ; Kłodzisko [WU83], 06.06.2007, 1 ex. leg. TB; Wronki [WU94], 9.06.2007, 1 ex., 11.06.2007, 1 ex., 30.06.2007, 1 ex., na klatce schodowej bloku, leg. TB; Brzóstownia [XT56], 18.06.2012, 1 ex., do światła, leg. TB; Żbiki [XT96], pow. Pleszew, przy domu 45, 20.04.2019, 1 ex., 1.05.2022, 1 ex., leg. P. Żurawlew, coll. MW; Ruda Wieczyńska [XT96] [52.030N/17.773E], lewy brzeg Proсны na NW od mostu, 20.06.2025, 1 ex., otrąśnięty z suchych gałęzi *Populus alba* L., leg. MW; Słoplanowo [XU03], 21.05.2007, 1 ex., 18.06.2007, 1 ex., otrąśnięte z *Fraxinus* sp., leg. TB; Lusowo [XU11], w zabudowaniach gospodarczych, 9.05.2016, 1 ex., leg. SK; Piła [XU19], 10.06.2002, 1 ex., w locie, leg. TB. **Podlasie:** Białystok

[FD48], 16.07.2000, 1 ex., mieszkanie, 13.01.2002, 4 exx., w kaszy, leg. AL. **Puszcza Białowieża**: Białowieża vic. [FD94], 6.06.1992, 1 ex., ex cult. z gałęzi *Pinus* sp., leg. AL. **Dolny Śląsk**: Wrocław, ul. Kromera [XS46], 7.07.2009, 1 ex., w mieszkaniu, leg. RR. **Górny Śląsk**: Grabówka [CA07], 15.08.2015, 1 ex., do światła UV, leg. A. Grzywocz et JG, coll. USMB; Brynek [CA39], 26.05.2014, 1 ex., leg. H. Szołtys, coll. USMB; Połomia [CA39], 3.08.2006, 1 ex., leg. H. Szołtys, coll. USMB; Ruda Śląska-Wirek [CA47], „Minerwa”, 11.08.2015, 1 ex., do światła UV, leg. JG, coll. USMB; Opatowice [CA49], 15.06.2015, 2 exx., leg. D. Stanisławska, coll. USMB; Kluczbork [CB04], 5.08.1999, 1 ex. w locie, 21.07.2014, liczne okazy w ziarnach kukurydzy, zebrano 38 exx., leg. RK, coll. AL, RK; Ligota Zamecka [CB04], 25.05.2015, 1 ex. w mieszkaniu, leg. et coll. RK; 12.06.2016, 1 ex. w mieszkaniu, leg. et coll. RK. **Nizina Sandomierska**: Brzózka Królewska [EA96], 23.08.2022, 102 exx., łowione siatką nad suszącymi się na matach ziarnami zbóż, leg. T. Bziuk, coll. USMB.

Chrząszcz rodzimy dla południowo-wschodniej Azji; był zawlekany do Polski z ziarnem importowanym z różnych części świata i następnie wtórnie trafiał do zakładów przetwórczych. Obecnie jest gatunkiem zadomowionym, trwałym elementem synantropijnej fauny naszego kraju (KALMUK & PAWŁOWSKI 2011). Ostatnio wykazany z Puszczy Białowieżskiej (PLEWA *et al.* 2019), okolic Kietrza w Sudetach Wschodnich (RUTA *et al.* 2023) i Podlasia (GUTOWSKI & LASOŃ 2024). Ocieplenie klimatu spowodowało, że chrząszcz ten może utrzymywać się w warunkach naturalnych (NIEHUIS 2021), co obserwowano w Polsce (KLEJDYSZ & NAWROT 2010) i na południu Niemiec (NIEHUIS 2021). Fakultatywnie może odżywiać się drewnem *Quercus* spp. (BOUGET *et al.* 2019) oraz *Pinus* sp. (por. wyżej). Gatunek nowy dla Dolnego Śląska i Niziny Sandomierskiej.

Xylopertha retusa (OLIVIER, 1790)

Pojezierze Pomorskie: Bobolice vic., zachodni skraj rez. Bobolicke Łąki [XV07], 7.06.2024, 1 ex., otrząśnięty z leżącego na ziemi konaru *Quercus* sp., leg. RR. **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Dąbrowice [CC38], 9.05.1989, 1 ex., 17.05.1990, 21 exx., leg. T. Majewski, coll. AL, KR, SK, USMB; Koło [CC38], 10-15.03.2021, 5 exx., ex cult., nasłonecznione, pojedyncze *Quercus* spp. w dolinie Warty, cienkie gałązki z *Opilo pallidus* (OLIV.) (Cleridae) i *Scolytus intricatus* (RATZ.) (Curculionidae), leg. SC; Kościelec [CC38], oddz. 366, 4.01.1997, 2 exx., ex cult. z suchych gałęzi *Quercus* sp. z żerowiskiem *Phymatodes alni* (L.) (Cerambycidae), leg. T. Majewski, coll. RR (ex coll. L. Borowiec), 10.04.2000, 2 exx., leg. M. Mażewski, det. T. Majewski, coll. AL, 10-15.03.2010, 6 exx., 5-10.02.2011, 4 exx. – ex cult., w nieco prześwietlonym kompleksie leśnym z pojedynczymi starymi *Quercus* sp., na cienkich gałązkach dębowych wraz z *Opilo pallidus*, *Anaesthetis testacea* (F.) (Cerambycidae) i *S. intricatus*, leg. SC; Krajkowo [XT38], 27.05.2012, 1 ex., na gałęzi *Quercus* sp., leg. TB; Włociszewice [XT46], 19.06.2005, 1 ex., 28.04.2007, 1 ex., na gałęzi *Quercus* sp., leg. TB; Mchy [XT56], 20.05.2007, 1 ex., 28.05.2007, 6 exx., na gałęzi *Quercus* sp., leg. TB; Głogowa vic., leśn. Miłowiec, oddz. 60, [XT83], Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH 300002, 6.06.2009, 1 ex., leg. A. Melke, coll. USMB. **Nizina Mazowiecka**: Puszcza Kozienicka, Dąbrowa Kozłowska [EB19], 22.05.2006, 1 ex., na gałęzi *Quercus* sp., leg. MM; Puszcza Kozienicka, ok. rez. Ciszek [EC20], 9.06.2005, 1 ex., na gałęzi *Quercus* sp., leg. MM; nadl. Kozienice, leśn. Jaśce, oddz. 116g [EC20], 23.05.2020, 1 ex., w pułapce

IBL-3 na korniki, bór mieszany świeży, leg. MM; Puszcza Kozienicka, Brzózka [EC21], 3-6.03.2004, 4 exx., z gałęzi *Quercus* sp. zebranej 7.02.2004, leg. et cult. MM; Puszcza Kozienicka, rez. Jedlnia [EB29], 6.06.2001, 1 ex., na gałęzi dębowej, leg. MM; Puszcza Kozienicka, Augustów [EC30], 6.06.2001, 2 exx., na gałęzi dębowej, leg. MM; Puszcza Kozienicka, Nowiny [EC31], 16-19.03.2016, 3 exx., z gałęzi *Quercus* sp., zebranej 26.02.2016, leg. et cult. MM. **Dolny Śląsk:** Wrocław, Las Strachociński [XS56], 25.05.2003, 1 ex., 6.06.2004, 1 ex., leg. W. Szczepański et WTS; Oława, SOO Grądy w Dolinie Odry [XS64], 20.07.2014, 1 ex., ex cult. z gałęzi *Q. robur* zebranej 22.03.2014, leg. WTS. **Górny Śląsk:** Tuły [BB94], 9.04.2007, 15 exx., ex cult. z martwej gałęzi *Q. robur* (imago 04.2007), leg. et coll. RK; Nędza [CA06], 27.05.1993, 2 exx., na martwej gałęzi *Q. robur*, leg. et coll. RK. **Wyżyna Małopolska:** Radom-Halinów [EB09], 17-25.02.2000, 6 exx., z gałęzi *Quercus* sp. zebranej 2.01.2000, leg. et cult. MM; Puszcza Kozienicka, Jedlnia-Letnisko [EB29], 19.05.2018, 1 ex., na obciętej gałęzi *Quercus* sp., leg. MM; rez. Konewka [DC41], 11.05.1997, 2 exx., na gałęzi *Quercus robur*, leg. et coll. RK; Radom, Las Kapturski [EB09], 19.03.2025, 1 ex., z cienkiej gałęzi *Q. robur* zebranej 23.02.2025, leg. et cult. MM. **Sudety Wschodnie:** rez. Rozumice [YR14], 15.06.2020, 4 exx., strząśnięte z leżącej na ziemi gałęzi *Quercus* sp. (Ryc. 5), leg. RR.

Ryc. 5. Leżący na ziemi konar dębu przy południowej krawędzi rez. Rozumice – siedlisko *Xylopertha retusa* (fot. R. Ruta).
 Fig. 5. Fallen oak branch near southern edge of Rozumice nat. res. – habitat of *Xylopertha retusa* (photo R. Ruta).

Według BURAKOWSKIEGO *et al.* (1986) gatunek ten znany był do tej pory z czterech krain: Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Dolnego Śląska i Wyżyny Małopolskiej. Ostatnio wykazany ze Smoszewa koło Krotoszyna i okolic Puław (PLEWA *et al.* 2011), Dolnego Śląska (KADEJ *et al.* 2022), a także Stobrawskiego

Parku Krajobrazowego (MAZUR *et al.* 2024). W Puszczy Kozienskiej jest najczęściej obserwowanym przedstawicielem rodziny. Gatunek nowy dla Górnego Śląska i Sudetów Wschodnich. Zdaniem NIEHUISA (2021) rozszerza na północ areal swojego występowania w Niemczech. Roślinami żywicielskimi są najczęściej *Quercus* spp., rzadziej także *Acer* spp., *Ulmus* spp. i *Fagus sylvatica* (BURAKOWSKI *et al.* 1986, BOUGET *et al.* 2019).

Gatunki incydentalnie zawlekanie

Bostrychoplites cornutus (OLIVIER, 1790)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, 09.2000, 6 exx. wyhodowanych z drewnianej żyrafy przywiezionej z Johannesburga (RSA), leg. Gajęcka, coll. PJ.

Pospolity afrykański przedstawiciel rodziny, zawlekany na różne kontynenty wraz z drewnem. Z Polski dotąd nie był wykazywany.

Dinoderus minutus (FABRICIUS, 1775)

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo, 13.06.1993, 1 ex., leg. R. Dobosz, coll. USMB.

Gatunek pochodzący z tropików, zawlekany do Europy. Zdaniem DOMINIKA (1970) zawlekano go do Polski wraz z produktami wykonanymi z bambusa, występował też w magazynach zbóż. Na Pobrzeżu Bałtyku znany z Gdyni (KAMIŃSKI 1972).

Dinoderus ocellaris (STEPHENS, 1830)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Tarnowo Podgórne, 13.10.2008, 11 exx., martwe chrząszcze wydobyte z tyczki bambusowej w sklepie ogrodniczym, leg. TB.

Gatunek rozwijający się w zdrewniałych pędach bambusów, z którymi jest rozwlekany po całym świecie (BOROWSKI & WĘGRZYNOWICZ 2012). Z Polski chrząszcz ten nie był dotąd wykazywany.

Lyctus africanus LESNE, 1907

Górny Śląsk: Bytom-Szombierki, 5.08.2023, 2 exx., wydobyte z żerowiska w drewnianej masce pochodzącej z Dominikany (Ryc. 6), leg. W. Żyła, coll. USMB; Katowice-Bogucice, magazyn firmy Polam, 22.01.1987, 1 ex., leg. K. Topol, coll. RK.

Okaz z Katowic został schwytany w drewnie skrzyni wraz z *Tarsostenus univittatus* (ROSSI) (Cleridae) i *Sinoxylon anale* LESNE, 1897 (Bostrichidae) (KRÓLIK 1993). Gatunek kilkakrotnie zawlekany do Europy, gdzie dotąd się nie zaaklimatyzował. Z Polski wykazany przez SZOŁTYSA i GRZYWOCZA (2014) na podstawie kilku okazów wyhodowanych z drewnianych masek sprowadzonych z Afryki oraz ostatnio – z Krakowa, gdzie został wyhodowany z rattanowego kosza (WOJAS 2025).

PODSUMOWANIE

Zebrane dane wskazują na zmiany w faunie polskich kapturkowatych. Rośnie liczba gatunków zawlekanych do Polski – po raz pierwszy udokumentowano zawleczenie *Dinoderus ocellaris* oraz *Bostrychoplites cornutus*. Ten pierwszy gatunek jest incydentalnie zawlekany z towarami importowanymi do różnych części świata. W Środkowej Europie

Ryc. 6. Żerowiska *Lyctus africanus* (fot. W. Żyła).Fig. 6. Feeding galleries of *Lyctus africanus* (photo W. Żyła).

nie aklimatyzuje się, w związku z czym nie należy go zaliczać do krajowej fauny. *Rhyzopertha dominica* wciąż jest najczęściej spotykany w warunkach synantropijnych, ale pojawiają się również stanowiska w środowisku naturalnym, podobnie jak w Niemczech (NIEHUIS 2021). Gatunki leśne, takie jak *Lichenophanes varius* i *Xylopertha retusa*, dawniej uznawane za rzadkie, stają się w ostatnich dekadach częstsze. Najczęściej spotykanym przedstawicielem rodzaju *Lyctus* jest *L. pubescens*, rzadziej odławiany jest *L. linearis*, a sporadycznie w warunkach niesynantropijnych spotykany jest *L. brunneus*. Chrząszcze z rodzaju *Lyctus* są bardzo zmienne, a oznaczenie za pomocą klucza DOMINIKA (1957) może prowadzić do pomyłek. Na Ryc. 7 przedstawiono sylwetki gatunków z rodzaju *Lyctus* spotykanych w Polsce w warunkach niesynantropijnych. Zwłaszcza *L. pubescens* jest gatunkiem bardzo zmiennym (Ryc. 7C-F), a jego przedplecze w różnym stopniu rozszerza się ku przodowi. Dobrą cechą pozwalającą na odróżnienie *L. brunneus* od innych krajowych przedstawicieli rodzaju jest rzeźba przedplecza. U *L. brunneus* punkty są rzadsze, a przestrzenie pomiędzy punktami są gładkie w przeciwieństwie do *L. pubescens* i *L. linearis*, u których punktowanie przedplecza jest bardzo gęste, a przestrzenie pomiędzy punktami są pomarszczone (Ryc. 8).

Ryc. 7. Imagines: A – *Lyctus brunneus* (Niemcy, Nadrenia), B – *L. linearis* (Puszcza Kozienska), C–F – *L. pubescens* (C – Dolina Biebrzy, D – Poznań Rataje, E – Wrocław Zakrzów, F – Koło) (fot. R. Ruta).

Figs. 7. Adults: A – *Lyctus brunneus* (Germany, Rhineland), B – *L. linearis* (Kozienice Forest), C–F – *L. pubescens* (C – Biebrza River Valley, D – Poznań Rataje, E – Wrocław Zakrzów, F – Koło) (photo R. Ruta).

Ryc. 8. Rzeźba przedplecza: A – *Lyctus brunneus*, B – *L. linearis*, C – *L. pubescens* (fot. R. Ruta).

Fig. 8. Sculpture of pronotum: A – *Lyctus brunneus*, B – *L. linearis*, C – *L. pubescens* (photo R. Ruta).

Wykaz Bostrichidae Polski

Gatunki rodzime

Bostrichus capucinus (LINNAEUS, 1758)

Lichenophanes varius (ILLIGER, 1801)

Lyctus linearis (GOEZE, 1777)

Lyctus pubescens PANZER, 1792

Sinoxylon perforans (SCHRANK, 1789)

Stephanopachys linearis (KUGELANN, 1792)

Stephanopachys substriatus (PAYKULL, 1800)

Xylopertha retusa (OLIVIER, 1790)

Gatunki obce, zadomowione

Lyctus brunneus (STEPHENS, 1830)

Rhyzopertha dominica (FABRICIUS, 1792)

Gatunki incydentalnie zawlekanie

Bostrychoplites cornutus (OLIVIER, 1790)

Dinoderus japonicus LESNE, 1895

Dinoderus minutus (FABRICIUS, 1775)

Dinoderus ocellaris (STEPHENS, 1830)

Lyctus africanus LESNE, 1907

Minthea squamigera PASCOE, 1866

Sinoxylon anale LESNE, 1897

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały okazy wykorzystane w tej publikacji. Badania w Biebrzańskim PN prowadzone były na podstawie zezwoleń związanych z opracowywaniem planu ochrony Parku. Jerzemu Borowskiemu dziękujemy za oznaczenie *Bostrychoplites cornutus*, a Waldemarowi Żyle za udostępnienie fotografii żerowisk *Lyctus africanus*. Recenzentowi dziękujemy za cenne uwagi do maszynopisu.

PIŚMIENICTWO

- BOROWSKI J. 2007. Family Bostrichidae Latreille, 1802, pp. 320–328. In: LÖBL I., SMETANA A. (Ed.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, Bd. 4.
- BOROWSKI J. 2022. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Coleoptera: Polyphaga: Bostrichoidea. Version 1.3. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/c9uq86>. dostęp 20.08.2023.
- BOROWSKI J., BRUSTEL H., RUTKIEWICZ A., OSZAKO T., LASOŃ A. 2025. The *Lichenophanes* LESNE, 1899 of the Palaearctic and Oriental Regions (Coleoptera, Bostrichidae). *Insects* 16: 411. DOI: 10.3390/insects16040411.
- BOROWSKI J., GUTOWSKI J.M. 2022. Nowe stanowisko *Stephanopachys linearis* (KUGELANN, 1792) (Coleoptera: Bostrichidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 41(1): 11–13. DOI: 10.5281/zenodo.6198583.
- BOROWSKI J., GUTOWSKI J.M., SŁAWSKI M., SUĆKO K., ZUB K. 2018. *Stephanopachys linearis* (KUGELANN, 1792) (Coleoptera, Bostrichidae) in Poland. *Nature Conservation* 27: 75–84.
- BOROWSKI J., WĘGRZYŃCZYK P. 2012. The Powderpost Beetles of the World (Coleoptera: Bostrichidae). Volume I. Mantis, Olsztyn, 461 pp.
- BOUGET CH., BRUSTEL H., NOBLECOURT T., ZAGATTI P. 2019. Les Coléoptères saproxyliques de France. Catalogue écologique illustré. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 744 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrzążcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrzążcze Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. *Katalog fauny Polski* 23(11): 1–244.
- BURY J., MAZEPA J., GACOŃ K., PAŁKA B. 2022. Nowe stwierdzenia *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz Pojezierzu Pomorskim. *Acta entomologica silesiana* 30(25): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7375931.
- CAPECKI Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 367: 3–166.
- DOMINIK J. 1957. Chrzążcze – Coleoptera. Miazgowce – Lyctidae, Drwionki – Lymexylonidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(43–44): 1–24.
- DOMINIK J. 1958. Chrzążcze – Coleoptera. Kapturnikowate – Bostrychidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(39–40): 1–20.
- DOMINIK J. 1970. Z obserwacji nad niektórymi gatunkami owadów obcego pochodzenia przywożonych do Polski wraz z wyrobami z drewna. *Sylwan* 1970(1): 35–39.
- DOMINIK J., STARZYK J.R. 2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa, 584 pp.
- ECKELT A., MÜLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUSSLER H., CHITTARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLZER E., KADEJ M., KAHLEN M., KÖHLER F., MÖLLER G., MÜHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALLIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R. H. B., SEIBOLD S. 2018. „Primeval forest relict beetles” of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *Journal of Insect Conservation* 22: 15–28.

- GUTOWSKI J.M., LASOŃ A. 2024. Bioróżnorodność miasta Białegostoku. Chrząszcze Białegostoku. Prezydent miasta Białegostoku, Białystok, 324 pp.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., LASOŃ A., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T., GREŃ Cz., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M.A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2024. Chrząszcze (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, 741 pp.
- HILSZCZAŃSKI J. 2024. Chrząszcze saproksyliczne rezerwatu Stawy Raszyńskie, czyli o „reliktach lasu pierwotnego” w lesie miejskim. *Leśne Prace Badawcze* 84: 4–18.
- KADEJ M., REGNER J., SKIBA A., ŚWIĄTONIEWSKA K., TARNAWSKI D., SMOLIS A., NOWAK K., PIETRUSZEWSKA E., WITKOŚ-GNACH K. 2022. Nowe dane o saproksylicznych gatunkach chrząszczy (Coleoptera). *Przyroda Sudetów* 24: 119–154.
- KALMUK J., PAWŁOWSKI J. 2011. *Rhyzopertha dominica* (FABRICIUS, 1792), pp. 273–275., In: GŁOWAŃSKI Z., OKARMA H., PAWŁOWSKI J., SOLARZ W. (Ed.), Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- KAMIŃSKI E. 1972. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1967-1969. *Biuletyn IOR* 53: 33–93.
- KANIA J. 2023. Nowe stanowiska kaptownika kapucynka *Bostrichus capucinus* (LINNAEUS, 1758) (Bostrichidae: Coleoptera) na Śląsku Dolnym. *Przyroda Sudetów* 25: 109–114.
- KARNKOWSKI W. 2002. Chrząszcze kaptownikowate (Coleoptera, Bostrichidae) w opakowaniach herbaty importowanej do Polski. *Notatki Entomologiczne* 2(4): 122–124.
- KLEJDYSZ T., NAWROT J. 2010. First record of outdoor occurrence of stored-product coleopterans in arable landscape in Poland. *Journal of Plant Protection Research* 50(4): 551–553.
- KRÓLIK R. 1993. Nowe stanowiska *Dermestoides sanguinicollis* (FABR.) i *Tarsostenus univittatus* (ROSSI) (Coleoptera: Cleridae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 1: 16.
- LEWEK G., REGNER J., SKIBA A., KADEJ M. 2025. Kolejne stwierdzenie *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) w południowo-zachodniej Polsce. *Acta entomologica silesiana* 33(028): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.15308454.
- MAZUR M. 2013. Pierwsze stwierdzenie *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Pojezierzu Pomorskim. *Wiadomości Entomologiczne* 32(4): 301–302.
- MAZUR M., KRÓLIK R., SZCZEPAŃSKI W.T., SZCZEPAŃSKI W. 2024. Chrząszcze (Coleoptera: Polyphaga – partem, Myxophaga), pp. 437–488, In: SIERAKOWSKI M., HEBDA G. (Eds.), Stobrawski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Uniwersytet Opolski.
- MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T. 2021. Koleopterofauna czeremchy amerykańskiej *Prunus serotina* EHRH. *Wiadomości Entomologiczne* 40(1): 40–50.
- MUSCARELLA C., SPARACIO I., LIBERTO A., NARDI G. 2013. The genus *Lichenophanes* LESNE, 1899 in Italy (Coleoptera Bostrichidae) and short considerations on the saproxylophagous beetle-fauna of Nebrodi Mountains (Sicily). *Biodiversity Journal* 4(4): 451–466.
- NARDI G., BISCACCANTI A.B. 2017. New Italian records of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera, Bostrichidae). *Nature Conservation* 19: 219–229.
- NIEHUIS M. 2021. Die Kapuzenkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Coleoptera: Bostrichidae). Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V., Mainz, 449 pp.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, pp. 8–110. In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- PLEWA R., HILSZCZAŃSKI J., JAWORSKI T. 2011. New records of some rare saproxylic beetles (Coleoptera) in Poland. Opole Scientific Society. *Nature Journal* 44: 120–131.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOŁTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. *Entomologia Fennica* 30: 114–125. DOI: 10.33338/ef.84086.
- PRZEWOŹNY M. 2011. Rare and interesting beetles (Coleoptera) caught in the Sierakowski Landscape Park. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Ser. C – Zoologia* 52: 33–45.
- RUTA R., GRZYWOCZ J., WANAT M., JAŁOSZYŃSKI P., KRÓLIK R. 2023. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) zebrane z odpadów zbożowych w Kozłówkach koło Kietrza (Sudety Wschodnie). *Wiadomości Entomologiczne* 42: 83–93.
- RUTA R., ORZECZOWSKI R., ALEKSANDROWICZ O., BOROWSKI J., BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., LUBECKI K., PRZEWOŹNY M. 2016. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy* 27(2): 28–62.

- SMOLIS A., SZCZEPAŃSKI W.T., KADEJ M., SZCZEPAŃSKI W., MALKIEWICZ A., ZAJĄC K., KARPIŃSKI L., TARNAWSKI D. 2016. Przyczynek do poznania rozszedlenia wybranych gatunków saproksylicznych chrząszczy (Insecta, Coleoptera) na Dolnym Śląsku. *Przyroda Sudetów* 19: 87–114.
- SZAFRANIEC S., SZOŁTYS H. 1997. Materiały do poznania występowania chrząszczy (Coleoptera) kambio- i ksylobiontycznych w rezerwach przyrody województwa katowickiego. *Natura Silesiae Superioris* 1: 43–55.
- SZCZEPAŃSKI W.T., KARPIŃSKI L. 2012. Nowe stanowiska *Laemophloeus kraussi* GANGLBAUER, 1897 i *Bostrichus capucinus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Laemophloeidae, Bostrichidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. *Acta entomologica silesiana* 20: 91–92.
- SZOŁTYS H., GRZYWOCZ J. 2014. Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera. *Acta entomologica silesiana* 22(online 009): 1–18.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA-TASZAKOWSKA N., SZCZEPAŃSKI W.T., KARPIŃSKI L. 2020. New data on little-known beetle families and a summary of the project: Coleoptera of the Eastern Beskid Mts (Western Carpathians, Poland). *Journal of Entomological Research Society* 22(1): 13–40.
- WOJAS T. 2025. New records of alien beetle species (Insecta: Coleoptera) in southern Poland. *Wiadomości Entomologiczne* 44(online 16N): 40–42.

Accepted: 27 June 2025; published: 26 August 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>